

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 332.1:631.14:637.12

КРАВЧЕНКО М.В.

Формування сприятливого інвестиційного середовища в аграрному секторі України

Предметом дослідження є сукупність методів державного регулювання інвестицій в аграрний сектор України.

Метою дослідження є аналіз методів державного регулювання інвестування в аграрний сектор.

Методи дослідження. У роботі використані монографічний метод, аналіз, метод порівняння та узагальнення даних.

Результати роботи. У статті описано створення зручних умов для залучення іноземних інвестицій в сільське господарство передбачає політичну і макроекономічну стабільність, реформу інститутів, реконструкцію державного сектора, ліквідацію монополій, скорочення державних витрат і збільшення інвестицій в інфраструктуру, економіку і сільське господарство, а також розробку фінансових інструментів державної підтримки.

Галузь застосування. Державне регулювання економіки, аграрний сектор.

Висновки. Результати дослідження дають змогу стверджувати, що кредитна підтримка сільського господарства в Україні та інших країнах ЦСЄ, недостатня та не стимулює не лише розвитку аграрного сектору, а й інвестицій. Тому країнам необхідний більший обсяг інвестицій для забезпечення конкурентного підходу при виході на міжнародні ринки сільськогосподарської продукції.

Ключові слова: інвестиційне середовище, методичні підходи, аграрний сектор, переваги, технології, виробництво.

КРАВЧЕНКО Н.В.

Формирование благоприятной инвестиционной среды в аграрном секторе Украины

Предметом исследования является совокупность методов государственного регулирования инвестиций в аграрный сектор Украины.

Целью исследования является анализ методов государственного регулирования инвестирования в аграрный сектор.

Методы исследования. В работе использованы монографический метод, анализ, метод сравнения и обобщения данных.

Результаты работы. В статье описано создание удобных условий для привлечения иностранных инвестиций в сельское хозяйство предусматривает политическую и макроэкономическую стабильность, реформу институтов, реконструкцию государственного сектора, ликвидацию монополий, сокращение государственных расходов и увеличение инвестиций в инфраструктуру, экономику и сельское хозяйство, а также разработку финансовых инструментов государственной поддержки.

Область применения. Государственное регулирование экономики, аграрный сектор.

Выводы. Результаты исследования позволяют утверждать, что кредитная поддержка сельского хозяйства в Украине и других странах ЦВЕ, недостаточная и не стимулирует не только развития аграрного сектора, но и инвестиций. Поэтому странам необходим больший объем инвестиций для обеспечения конкурентного подхода при выходе на международные рынки сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: инвестиционная среда, методические подходы, аграрный сектор, преимущества, технологии, производство.

KRAVCHENKO M.V.

The formation of a favorable investment environment in the agrarian sector of Ukraine

The subject of the study is a set of methods of state regulation of investments in the agricultural sector of Ukraine.

The purpose of the study is to analyze the methods of state regulation of investment in the agricultural sector.

Research methods. The monographic method, analysis, method of comparison and generalization of data are used in the work.

Results of work. The article describes the creation of favorable conditions for attracting foreign investment in agriculture includes political and macroeconomic stability, reform of institutions, reconstruction of the public sector, elimination of monopolies, reduction of public spending and increased investment in infrastructure, economy and agriculture, and development of financial instruments.

Field of application. State regulation of the economy, agricultural sector.

Conclusions. The results of the study suggest that credit support for agriculture in Ukraine and other CEE countries is insufficient and does not stimulate not only the development of the agricultural sector but also investment. Therefore, countries need more investment to ensure a competitive approach to entering international markets for agricultural products.

Key words: the investment environment, methodical approaches, agricultural sector, advantages, technologies, production.

Постановка проблеми. Низький рівень інвестицій зумовив відсталість сільського господарства України в порівнянні з розвиненими країнами, особливо в технологіях, виробництві та ефективності. Багаторічний процес вилучення інвестицій був серйозною проблемою для вступу України в ЄС. В існуючих умовах низького рівня акумуляції інвестицій сільського господарства і невідповідних умов кредитування потрібна держава підтримка інвестиційної діяльності. В останнє десятиліття істотно знизився внесок сільського господарства у валовий внутрішній продукт. Зусилля держави щодо поліпшення умов кредитування сільгоспвиробників не дали очікуваних результатів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання методології та практики вибору, що дозволяють підприємствам стати більш конкурентоспроможними в аграрному секторі, розглядаються в дослідженнях вітчизняних та міжнародних економічних наукових дослідників: Г. Азоева, В. Андрійчука, А. Атамаса, Л. Березіної, І. Вініченка, О. Гончаренко, П. Макаренка, М. Маліка, А. Маршала, Л. Мельника, Л. Михайлової та ін. Однак системний підхід до розуміння конкурентоспроможності як складної економічної категорії, співвідношення конкурентоспроможності до конкурентної переваги підприємства та організаційно-економічного досягнення конкурентоспроможності на ринку сільськогосподарської продукції до кінця не розглянуто.

Метою дослідження є обґрунтування теоретико–методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо залучення державних інвестицій в аграрний сектор.

Постановка завдання – розробити організаційно–економічні заходи щодо підвищення інвестиційного середовища в аграрному секторі.

Об'єкт дослідження – процес управління інвестиційним кліматом в аграрному секторі.

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів забезпечення інвестицій в аграрний сектор.

Виклад основного матеріалу. Формування сприятливого інвестиційного середовища для інноваційного розвитку аграрного сектору повинно враховувати інституційні, фінансові, організаційні, економічні фактори впливу. Несприятливий інвестиційний клімат в країні є одним з базових факторів, які негативно впливають на розміри надходжень інвестицій в аграрний сектор. За результатами оцінки, яка проведена Всесвітнім банком, Україна займає аж 142 позицію щодо загального інвестування із 183 країн світу.

Системність та ефективність державної політики залежить, перш за все, від законодавчої основи для її впровадження. На сьогодні в Україні відсутній системоутворюючий нормативно–правовий акт, який би визначав засади та пріоритети розвитку аграрної політики та політики сільського розвитку, адже Закон «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» фактично перестав діяти. Перші спроби розробити документ, який би мав не строковий, а комплексний характер, були здійснені наприкінці 2015 – початку 2016 років. Розширеною колегією Міністерства аграрної політики та продовольства України було схвалено єдину комплексну стратегію розвитку сільського господарства і сільських територій на 2015 – 2020 роки, у якій запропоновано цілі та стратегічні напрямки розвитку аграрного сектора. Разом з тим, зазначений документ не має обов'язкової юридичної сили, має строковий характер та не може виступати законодавчим підґрунтям для формування довгострокової державної аграрної політики та політики сільського розвитку. Він може слугувати лише референтним інструментом для розвитку окремих напрямів державної аграрної політик та подальшої розробки нормативно–правової бази. Як зазначають Непочатенко, В. О., Гришова, І. Ю.,

значна кількість нормативно–правових документів, присвячених проблемам інновацій та формування інвестиційного клімату України, базується на некоректному понятійному апараті, що суперечить міжнародній практиці, зокрема, прийнятій країнами Організації економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР). У результаті виникає множина проблем, пов'язаних не тільки з розвитком теоретичних основ вивчення інноваційно–інвестиційних процесів, але й зі створенням на практиці системи управління інноваційною діяльністю, її інституціонального та інвестиційного забезпечення [1, С.7–10].

Одним з найбільш гострих питань формування системи інститутів, дія яких спрямована на активізацію інноваційно–інвестиційних процесів в Україні, є фрагментарне бачення й вирішення проблем у цій сфері. Спроби знайти відповідні ефективні важелі впливу часто обмежуються реакцією на появу «болючого сигналу» у якійсь одній з ланок НІС. При цьому не враховуються ані зв'язаність інноваційних процесів, елементів НІС, обсягів спрямованих інвестицій, ані специфіка аграрної діяльності. У результаті держава, з одного боку, не створює умов для схильності аграрних підприємств до ризику на передконкурентних стадіях інноваційної діяльності, з іншого боку – намагається діяти практично самостійно на конкурентній стадії. Підсумком такої політики є інституціональна слабкість інноваційно–інвестиційної діяльності: відсутність інститутів або недостатній рівень їх впливу, що не дозволяє знизити ризику й забезпечити необхідні зв'язки між компонентами інноваційної діяльності; виникнення системних дефектів дії інституціональних факторів, погіршення інвестиційного клімату, десинхронізація інвестиційних потоків в процесі фінансового забезпечення реалізації як державних, так і приватних інноваційних проєктів.

Земельна реформа, яка дійсно дозволяє власникам та користувачам розпоряджатись власною землею, може стати трансформаційною. За розрахунками Світового банку, завдяки такій реформі Україна зможе стабільно щороку додавати майже по одному відсотку до темпів свого економічного зростання. Для власників земельних ділянок, які зараз здають землю в оренду, це може забезпечити дохід до 3 млрд. доларів США щороку. Для сільських жителів та дрібних фермерів це може означати отримання майнового ресурсу вар-

тістю близько 24 млрд. доларів США, який можна передати в заставу, що, в свою чергу, дозволить їм робити інвестиції в зрошення, садівництво або в створення несільськогосподарських малих підприємств. Для місцевих громад та органів місцевого самоврядування це може забезпечити нове джерело надходжень в розмірі до 2 мільярдів доларів США щороку для покращення життя українців.

Українська влада вже досягла величезних успіхів у цьому напрямку шляхом прийняття пакету законодавчих актів, які дозволяють зменшити рівень рейдерства та використання тінювих схем, пов'язаних із земельними ресурсами. Це робить дані про землю загальнодоступними та дозволяє місцевим громадам планувати процес землекористування [2, С.13–21].

Але все ж потрібно напрацювати значно більше законодавчих актів щодо управління земельними ресурсами для забезпечення того, щоб кожен українець отримав весь набір переваг від земельної реформи. І простого ухвалення законів недостатньо, тому що як тільки це буде зроблено, виникне необхідність розробляти нормативні акти для впровадження цих законів, створювати установи, які управлятимуть процесом впровадження нормативних актів та, фактично, виконуватимуть роботу.

Більше того, з метою поліпшення процесу управління земельними ресурсами, що призведе до зростання інвестицій, а отже, і доходів, особливо важливо, щоб українські землевласники або землекористувачі були обізнані про свої права та способи їх реалізації і могли захистити ці права. Особливо це стосується дрібних та середніх фермерів. Вони повинні мати можливість швидко усунути будь-які спроби порушити їхні права або фактичні порушення цих прав. Фермери та інші учасники економічних відносин з приватного сектору повинні знати, як використовувати землю в якості забезпечення по кредиту. Банки та інші фінансові установи повинні мати можливість професійно оцінити вартість застави та мати стимули для надання позик дрібним позичальникам. Після запровадження відповідних законів та нормативних актів існуватиме потреба у широкомасштабній кампанії з підвищення обізнаності в сфері права та фінансової грамотності. Існує небезпека того, що відкриття ринку землі за відсутності цих суворих правових та регуляторних гарантій призведе до повторення

процесу приватизації зразка 1990-х років, тобто зробить ринок вразливим перед потужними гравцями зі зв'язками і, фактично, поглибить корупцію пов'язану із земельним ринком та нерівність [3, С.59–65].

Для визначення факторів формування сприятливого інвестиційного середовища доцільно розглянути досвід країн Східної Європи, які трансформували аграрний сектор в перехідний до ринкової економіки період. Для прикладу, Польща, Угорщина та Сербія через трансформацію державної політики забезпечили структурні зрушення галузі.

В Угорщині та Польщі сільське господарство зазнало швидких процесів структурних змін безпосередньо під впливом застосування Спільної сільськогосподарської політики Європейського союзу (ЄС) і посилення конкуренції на єдиному ринку ЄС. Сільське господарство цих країн, а також інших країн регіону Центральної та Східної Європи (ЦСЕ) характеризується більш низькими інвестиціями в порівнянні з сільськогосподарським сектором країн ЄС. Таким чином, в обох країнах забезпечення інвестицій в аграрний сектор є пріоритетом при аналізі конкурентних перспектив сектору на ринку ЄС. В даний час інструменти підтримки відіграють життєво важливу роль у фінансуванні інвестицій в розвиток сільського господарства в цих країнах.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, за двадцять років (2001–2018 роки) державні витрати на розвиток аграрного сектору країн Східної Європи суттєво зросли, зокрема найбільшими темпами в Угорщині та Польщі, Румунії та Словачії. Для порівняння, державні витрати на розвиток аграрного сектору в Україні суттєво зросли у 2008 році порівняно з 2001 роком, проте у 2014–2018 роках скоротилися (Таблиця 4.7). тому доцільно розглянути досвід Угорщини та Польщі у формуванні сприятливого інвестиційного середовища завдяки використанню ефективних інструментів державної підтримки.

Найважливішими інструментами підтримки сільського господарства в Угорщині за рахунок коштів державного бюджету є інвестиції в агрохолдинги, звільнення від оподаткування та програми дострокового виходу на пенсію. При цьому обсяги кредитування в країнах Східної Європи, в тому числі в Україні, залишаються низькими, порівняно

Таблиця 1. Динаміка обсягів державних витрат в аграрний сектору в країнах Східної Європи у 2001–2018 роках, млн. дол.

Країна	2001	2008	2014	2015	2016	2017	2018	Абсолютне відхилення 2018–2008, +/-
Албанія	0,00	7807,84	7609,12	7239,36	7519,10	7938,51	4408,26	-3399,58
Угорщина	78229,77	144996,65	139467,23	135708,20	129118,51	138544,05	0,00	-144996,65
Польща	229531,78	426968,22	460873,71	432770,13	430647,55	464769,39	0,00	-426968,22
Молдова	0,00	4894,40	6049,51	5143,75	5062,72	5732,47	3547,72	-1346,68
Румунія	57115,23	150823,70	136750,53	134517,78	135240,29	143505,60	0,00	-150823,70
Сербія	0,00	40754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40754,43
Словакія	32219,24	65896,34	84415,28	86426,13	81375,58	82941,21	0,00	-65896,34
Словенія	25348,30	47723,05	49671,96	44920,21	43551,60	44305,99	0,00	-47723,05
Україна	49260,68	152213,30	120492,59	90926,22	88385,92	99692,47	54797,66	-97415,64

Джерело: Продовольча та сільськогосподарська організація ООН¹

¹ Government Expenditure. <http://www.fao.org/faostat/en/#data/IG>

Таблиця 2. Динаміка обсягів кредитування аграрного сектору в країнах Східної Європи у 2001–2018 роках, млн. дол.

Країна	2001	2008	2014	2015	2016	2017	2018	Абсолютне відхилення 2018–2008, +/-
Албанія	0,00*	38,55	67,18	60,54	0,00*	0,00*	0,00*	-38,55
Угорщина	788,68	2179,49	1666,04	1310,14	1248,13	1200,26	1332,24	-847,24
Молдова	66,12	321,84	186,40	159,19	128,10	134,44	160,08	-161,76
Сербія	0,00*	712,05	748,48	655,34	655,86	691,33	801,40	89,35
Україна	0,00*	5549,82	4655,20	3132,57	0,00*	0,00*	0,00*	-5549,82

з іншими інструментами підтримки (Таблиця 4.8). В Україні обсяги кредитування значно перевищують цей показник в країнах Східної Європи.

Порівняно з іншими країнами, в Україну надходять суттєві фінансові потоки від приватних донорів та міжнародних організації для підтримки розвитку аграрного сектору. Для прикладу, в Албанію у 2018 році надійшло 77,92 млн. дол., в Молдову – 43,7 млн. дол., в Сербію – 113,74 млн. дол., в Україну – 451,48 млн. дол. Фінансові потоки надходять до країн-реципієнтів у вигляді зобов'язань або виплат.

Прикладом інвестицій в аграрний сектор є розвиток проекту Світового Банку в межах Програми «Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство» для України з метою пом'якшення окремих обмежень для розширення участі приватного сектора в інвестиціях, зокрема малих і середніх підприємств (МСП) на ринках ресурсів і продукції сільського господарства України. Програма повністю відповідає Рамковій програмі партнерства Групи Світового банку з країнами (CPF) для України на 2017–2021 фінансові роки. Програма сприяє вирішенню проблем

управління та боротьби з корупцією, боротьби зі зміною клімату, забезпечуючи підтримку корпоративних пріоритетів Групи Світового банку щодо максимального збільшення фінансування для розвитку аграрного сектору. У Державній стратегії і Плані дій по залученню приватних інвестицій в сільське господарство (Government Strategy and Action Plan for Leveraging Private Investment in Agriculture (GSAP) викладається широкий спектр заходів щодо мобілізації приватних інвестицій в сектори сільського господарства та агробізнесу. GSAP складається з наступних компонентів: 1) гарантія стабільності, передбачуваності та прозорості сільськогосподарської політики і системи державної підтримки; 2) стимулювання диверсифікації сільськогосподарського виробництва та сприяння комплексному розвитку сільських районів; 3) зміцнення потенціалу національної системи безпеки харчових продуктів; 4) підвищення ефективності використання наявної інфраструктури для зберігання і транспортування агропродовольчих товарів, створення стабільного клімату для інвестицій в інфраструктуру і логістику; 5) підвищення надійності володіння, вартості та прозо-

рості використання державних сільськогосподарських земель; 6) поліпшення управління водними ресурсами та надання іригаційних послуг під керівництвом користувачів; 7) створення передумов для поліпшення доступу до сільськогосподарських ресурсів для всіх типів сільськогосподарських виробників; 8) поліпшення доступу до фінансів і інструментів управління ризиками для всіх зацікавлених сторін з використанням передової практики ЄС та міжнародної практики. Відповідальним за реалізацію Програми є Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, сума зобов'язань становить 200 млн. дол. за 2019–2025 роки з загальними витратами на проект 1293,82 млн. дол. Програма спрямована на розвитку ринку сільськогосподарської продукції, комерціалізації та розвитку аграрного бізнесу [4, С.34–39].

Після вступу до ЄС інвестиції в заходи підтримки сільськогосподарських підприємств Угорщини та Польщі досягли максимуму в 185,6 млн. євро у 2005 році після періоду постійного спаду. Звільнення від оподаткування щороку складало близько 90 млн. євро в першій частині періоду року, що зменшилось до 80 млн. євро одночасно із загостренням фінансово–економічної кризи. Цей інструмент менш важливий в Угорщині, ніж у Польщі, де в середньому щорічно 650 млн. євро використовувались для звільнення від оподаткування сільськогосподарських підприємств після вступу до ЄС. Показник зменшився до 300 млн. євро після 2008 року.

Інвестиційна підтримка вважається важливим механізмом підвищення конкурентоспроможності угорського та польського сільського господарства з початку економічного переходу до ринкової економіки, якому були характерні низький рівень інвестицій, як і в інших країнах з перехідною економікою. В науковій літературі доведено, що економічна ефективність інвестиційної субсидії вища, ніж економічна ефективність інших заходів підтримки (нижча ціна, виробничі межі) у сільському господарстві. Субсидування процентних ставок було одним з основних заходів підтримки інвестицій до вступу в ЄС в обох країнах, але після приєднання різні заходи програм розвитку сільських територій стали більш важливими інструментами підтримки інвестицій, ніж субсидування процентних ставок. Подібну ситуацію можна простежити в Україні, де

відшкодування процентних ставок за кредитами переважає над розвитком сільських територій. Однак прямі платежі підприємствами не можна вважати заходом підтримки інвестицій на певному рівні в аграрний сектор. Досвід цих країн також свідчить про те, що, що прямі платежі можуть стимулювати інвестиції в сільське господарство. Зростання інвестицій в сільське господарство можна спостерігати в Польщі під час періоду поступового внесення платежів за схемою єдиної оплати (Таблиця 3). Зростання інвестицій відбулося також в Румунії у 2008, 2016–2017 роках, Словачії у 2017 році. Проте прямі іноземні інвестиції не є основним джерелом підтримки аграрного сектору, не зважаючи на їх ріст після реалізації реформ та активізації використання різних механізмів державної підтримки галузі.

Однією з основних перешкод на шляху до модернізації польського агропродовольчого сектору є нестача капіталу, який потрібен для забезпечення фінансування інвестицій в сектор та формування сприятливого інвестиційного клімату, хоча в деяких галузях харчової промисловості прямі іноземні інвестиції зіграли позитивну роль. Ключ до успіху у розвитку галузі полягає у використанні стратегічного підходу, неодмінною умовою якого є наявність капіталу для необхідного обсягу залучення інвестицій. Для прикладу, у Польщі стратегічна програма розвитку аграрного сектору SAPARD була спрямована на формування сприятливого інвестиційного середовища та розвитку аграрного сектору. Додатковими ефектами Програми було стимулювання бенефіціарів застосовувати маркетингові стратегії, які неоціненні з точки зору підвищення їх конкурентоспроможності, особливо з урахуванням того факту, що в Центральній і Східній Європі масове виробництво занадто часто має тенденцію переважати над орієнтацією на певні сегменти ринку [5, С. 368].

При аналізі інвестицій, отриманих через фонд SAPARD, доцільно врахувати залежність інвестиційних рішень від безлічі факторів, багато з яких не залежать від програми, таких як поточна і очікувана макроекономічна ситуація і правове середовище, а також вартість банківських кредитів і альтернативні витрати інвестування капіталу в інші сектори та активи, наприклад в державні зобов'язання. Вибір оптимальної інвестиційної стратегії бізнесу залежить не тільки від мети мінімізації трансакційних витрат, але

і від підходів до управління ризиками і гнучкості, пропонує теорію реальних опціонів, а також критичних стратегічних цілей.

Для прикладу, в науковій літературі виділено конкретні критичні фактори успіху для диверси-

фікації малих і середніх сільськогосподарських підприємств в Чеській Республіці. Диверсифікація портфеля підтримки економічної діяльності може допомогти знизити потенційні збитки. Для прикладу, диверсифікація підтримки відбувається

Таблиця 3. Динаміка прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор країн Східної Європи у 2001–2018 роках, % та млн. дол.

Названия строк	2001	2008	2014	2015	2016	2017
Албанія	0*	-87,22	0*	0*	0*	0*
Приплив прямих іноземних інвестицій в сільське, лісове і рибне господарство	0*	-87,22	0*	0*	0*	0*
%	0*	-8,12	0*	0*	0*	0*
млн. дол.	0*	-79,1	0*	0*	0*	0*
Угорщина	128,37	53,42	54,15	45,37	9,95	41,84
Приплив прямих іноземних інвестицій в сільське, лісове і рибне господарство	127,97	46,12	69,51	45,3	10,04	42,49
%	3,17	0,72	0,88	0*	0*	1,26
млн. дол.	124,8	45,4	68,63	45,3	10,04	41,23
Відплив прямих іноземних інвестицій в сільське, лісове і рибне господарство	0,4	7,3	-15,36	0,07	-0,09	-0,65
млн. дол.	0,4	7,3	-15,36	0,07	-0,09	-0,65
Польща	9,56	0*	92,51	31	54,94	120,99
Приплив прямих іноземних інвестицій в сільське, лісове і рибне господарство	9,36	0*	95,62	31,61	68	130,67
%	0,16	0*	0,67	0,21	0,43	1,41
млн. дол.	9,2	0*	94,95	31,4	67,57	129,26
Відплив прямих іноземних інвестицій в сільське, лісове і рибне господарство	0,2	0*	-3,11	-0,61	-13,06	-9,68
млн. дол.	0,2	0*	-3,11	-0,61	-13,06	-9,68
Румунія	0*	228,68	0*	148,88	328,35	0*
Приплив прямих іноземних інвестицій в сільське, лісове і рибне господарство	0*	228,68	0*	148,88	328,55	0*
%	0*	1,68	0*	3,78	6,45	0*
млн. дол.	0*	227	0*	145,1	322,1	0*
Відплив прямих іноземних інвестицій в сільське, лісове і рибне господарство	0*	0*	0*	0*	-0,2	0*
млн. дол.	0*	0*	0*	0*	-0,2	0*
Словакія	1,25	10,57	3,7	12,6	-45,08	0*
Приплив прямих іноземних інвестицій в сільське, лісове і рибне господарство	1,25	13,47	5,3	13,4	-45,08	0*
%	0,05	0,27		6,5	-4,98	0*
млн. дол.	1,2	13,2	5,3	6,9	-40,1	0*
Відплив прямих іноземних інвестицій в сільське, лісове і рибне господарство	0*	-2,9	-1,6	-0,8	0*	0*
млн. дол.	0*	-2,9	-1,6	-0,8	0*	0*
Словенія	0*	1,5	-2,42	9,81	7,42	2,69
Приплив прямих іноземних інвестицій в сільське, лісове і рибне господарство	0*	0*	-0,99	-0,18	3,75	0,35
%	0*	0*	-0,09	-0,01	0,28	0,04
млн. дол.	0*	0*	-0,9	-0,17	3,47	0,31
Відплив прямих іноземних інвестицій в сільське, лісове і рибне господарство	0*	1,5	-1,43	9,99	3,67	2,34
млн. дол.	0*	1,5	-1,43	9,99	3,67	2,34

ся завдяки територіальному розподілу прямих субсидій та державної допомоги у 2004–2007 роках в Словаччині через реалізацію Галузевої оперативної програми «Сільське господарство та розвиток сільських територій» та Плану розвитку сільських територій на 2004–2006 роки з метою розвитку сільських територій у 2004–2007 роках. Оцінка ефективності диверсифікації всіх субсидій показала, що більшість із них були виплачені північній та східній частині Словаччини завдяки агроекологічним та прямим платежам. Кількісний соціальний та економічний вплив інвестиційних субсидій полягає у більш швидкому зростанні доходів бенефіціарів, а також більш швидкому зростанню продуктивності праці. Також субсидії суттєво допомогли зменшити скорочення рівня зайнятості та / або допомогли зберегти зайнятість у сільському господарстві.

Програма SAPARD у Польщі надала можливість для прийняття стратегії диверсифікації не тільки в межах галузі сільського господарства, а й за її межами (у відношенні інших видів діяльності в сільській місцевості). У Словаччині після вступу в ЄС найбільший інтерес був спрямований на агротуризм.

Варто зазначити, що програми допомоги ЄС не замінили національної політики Польщі в межах SAPARD, а тільки доповнили її. Польщі пропонувався розглянути питання про участь в наступних областях: програми продовольчої допомоги для найбільш вразливих верств суспільства, просування польських продуктів харчування за кордоном, більш ефективного дотримання існуючих правил, підвищення їх гнучкості, поширення інформації про доступні можливості. Крім того, слід підкреслити, що політика стимулювання розвитку сільських територій повинна мати набагато більш широке охоплення, ніж заходи SAPARD, реалізовані в Польщі [7, С.245–263].

Звісно ж, що більше значення слід надавати відносній продуктивності праці в сільському господарстві країн Центральної та Східної Європи (ЦСЕ) (вимірюваній як відношення вартості продукції на одного зайнятого в сільському господарстві до доданої вартості на 1 працівника в інших країнах, секторах економіки), ніж до абсолютних цифр. Виявляється, конкурентоспроможність польського сільського господарства, виміряна таким чином, нижче, ніж в інших нових країнах-членах ЄС, і вдвічі менше, ніж в ЄС. Це результат величезного прихованого безро-

біття в первинному секторі польської економіки. Низька продуктивність сільськогосподарської праці в Польщі є одним з основних перешкод на шляху її успішної інтеграції в ЄС. Подібні тенденції існують в Україні. Одна з головних проблем польського сільського господарства – застарілі машини і обладнання, що також характерно для України. За розрахунками, тільки кожне сьоме польське господарство досить добре обладнане. Деякі експерти бачать шанс у розвитку органічного сільського господарства або так званої екологічної альтернативи, оскільки це може бути способом «поглинути ренту від відсталості» країн Східної Європи. Оскільки популярність екологічно чистих продуктів харчування в Європейському Союзі швидко зростає, що супроводжується швидким розширенням територій, які отримали спеціальний сертифікат, перспективи для цього виду діяльності здаються сприятливими. Тому для України цей напрямок теж вважається актуальним з точки зору формування сприятливого інвестиційного середовища [6, С.275–291].

Список використаних джерел

1. Акмаєв А.І., Коваленко Н.В. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації. *Культура народів Причорномор'я*. 2007. Вип. 99. С. 7–10.
2. Александрова О.В. Економічна стійкість сільськогосподарського виробництва як основний чинник його конкурентоспроможності. *Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету*. 2012. №2, Т. 3. С. 13–21.
3. Алексеенко Н.В. Устойчивое развитие предприятия как фактор экономического роста. *Економіка і організація управління: зб. наук. пр.* 2008. – № 3. С. 59–65.
4. Бугай В.З., Омельченко В.М. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства. *Держава та регіони*. 2008. № 1. С. 34–39.
5. Мельник С.І. Основні напрямки формування конкурентних переваг аграрних підприємств України в ринкових умовах: монографія. Луганск: Ноулідж, 2010. 368 с.
6. Khalatur S., Stachowiak Z., Zhylenko K., Honcharenko O., Khalatur O. Financial instruments and innovations in business environment: European countries and Ukraine. *Investment Management and Financial Innovations*, 2019. 16(3), P. 275–291.
7. Khalatur S., Khaminich S., Budko O., Dubovych O., Karamushka O. Multiple system of innovation investment

decisions adoption with synergetic approach usage. *Entrepreneurship and Sustainability*, 2020. Vol. 7, Num. 4, P. 2745–2763.

8. Vasylieva, N. Ukrainian Agricultural Contribution to the World Food Security: Economic Problems and Prospects. *Montenegrin Journal of Economics*, 2018. 14(4), P. 215–224.

References

1. Akmaiev A.I. (2007) «Udoskonalennia otsinky konkurentospromozhnosti pidpriemstva v umovakh hlobalizatsii» [Improving the assessment of the competitiveness of the enterprise in the context of globalization]. *Kultura narodov Prychernomorja*, Vol. 99. pp. 7–10.

2. Aleksandrova O.V. (2012) «Ekonomichna stiiikist silskohospodarskoho vyrobnytstva yak osnovnyi chynnyk yoho konkurentospromozhnosti» [Economic stability of agricultural production as a major factor in its competitiveness]. *Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnogo ahrotekhnolohichnoho universytetu*, no. 2, T. 3. pp. 13–21.

3. Alekseenko N.V. (2008) *Ustoichyvoe razvytye predpriyatya kak faktor ekonomycheskoho rosta* [Sustainable development of the enterprise as a factor of economic growth]. *Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia: zb. nauk. Pr*, no. 3. pp. 59–65.

4. Buhai V.Z., Omelchenko V.M. (2008) «Analiz ta otsinka finansovoi stiiikosti pidpriemstva» [Analysis and assessment of the financial stability of the enterprise]. *Derzhava ta rehiony*, no. 1. pp. 34–39.

5. Melnyk S.I. *Osnovni napriamky formuvannia konkurentnykh perevah ahrarykh pidpriemstv Ukrainy v rynkovykh umovakh: monohrafiia* /S.I. Melnyk. – Luhansk: Noulidzh, 2010. – 368 s.

6. Khalatur S., Stachowiak Z., Zhylenko K., Honcharenko O., Khalatur O. (2019). Financial instruments and innovations in business environment: European countries and Ukraine. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(3), pp. 275–291.

7. Khalatur S., Khaminich S., Budko O., Dubovych O., Karamushka O. (2020). Multiple system of innovation investment decisions adoption with synergetic approach usage. *Entrepreneurship and Sustainability*, Vol. 7, Num. 4, pp. 2745–2763.

8. Vasylieva, N. Ukrainian Agricultural Contribution to the World Food Security: Economic Problems and Prospects. *Montenegrin Journal of Economics*, 2018. 14(4), P. 215–224.

Дані про автора

Кравченко Микола Володимирович,

к.е.н., доцент Дніпровський державний аграрно–економічний університет

e-mail: Kravchenkonik777@ukr.net

Данные об авторе

Кравченко Николай Владимирович,

к.э.н., доцент Днепропетровский государственный аграрно–экономический университет

e-mail: Kravchenkonik777@ukr.net

Data about author

Mykola Kravchenko,

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, taxation and management of financial and economic security

e-mail: Kravchenkonik777@ukr.net

УДК 330

ПУЗИРЬОВА П.В.

Оцінка сучасного стану лідируючих підприємств Асоціації «Укрлегпром» та рейтинг їх інноваційного потенціалу

Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи процесу оцінки стану основних підприємств Асоціації «Укрлегпром» щодо визначення рейтингу, стану та положення їх інноваційного потенціалу.

Метою дослідження є проведення оцінки сучасного стану лідируючих підприємств легкої промисловості та визначення рейтингу їх інноваційного потенціалу.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи проведення оцінки, визначення рівня інноваційного потенціалу лідируючих підприємств у галузі легкої промисловості.